

Національна академія наук України

Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

**ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР**

Матеріали XXV Міжнародної
науково-практичної конференції

м. Київ, Україна, 1 грудня 2021 р.

Київ

2021

УДК 001.92+ 330.1

Рекомендовано до друку Вченою радою ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України» 21 грудня 2021 р.

Рецензенти:

Кияк Б.Р., д.е.н., проф.

Терехов В.І., д.е.н., проф.

Редакційна рада збірника: Маліцький Б.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України – Голова ради; Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с.; Капіца Ю.М., д.ю.н.; Ковтуненко К.В., д.е.н., доц.; Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф.; Кореняко Г.І., к.х.н.; Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с.; Макаренко І.П., к.е.н.; Онопрієнко В.І., д.філос.н., проф.; Попович О.С., д.е.н., с.н.с.; Сенченко В.В., к.т.н., с.н.с.; Сігуа Г.В., д.е.н.; Соловйов В.П., д.е.н., проф.; Філіппова С.В., д.е.н., проф.; Храмов Ю.О., д.ф.-м.н., проф.; Щербін В.К., к.філ.н.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 1 грудня 2021 р. / НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України», Київ. – 2021. – 125 с.

ISBN 978-966-136-444-7

Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції представлені науковими та науково-технічними організаціями, вищими навчальними закладами, інноваційними підприємствами та окремими авторами з України й інших країн.

Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори.

ISBN 978-966-136-444-7

© Національна академія наук України, 2021

© ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України», 2021

© Автори, текст, 2021

пов'язані з доступом до конфіденційної інформації: заробітна плата, дані про оподаткування та приватну власність тощо. Якщо якимось чином конкуренти отримують доступ до такої інформації – це може призвести до негативних наслідків для вашої компанії [2].

Нельсон Б. та Економі П. визначили шість кроків до успішного делегування:

1. Необхідно повідомити сутність завдання. Надати виконавцю інформацію про те, що саме та коли він повинен виконати.

2. Пояснити мету завдання, яку користь воно принесе компанії та з якими проблемами можна зткнути під час його виконання.

3. Визначити критерії, згідно яких буде оцінюватися якість виконаної роботи.

4. Після того, як працівник проінформований вже можна надавати повноваження.

5. Необхідно забезпечити підтримку з боку керівника, надати ресурси для виконання. У вигляді ресурсів можуть бути необхідні гроші, поради тощо.

6. Слід повторити, що саме очікується від працівника, впевнитися, що виконавець зрозумів сутність завдання та отримати від нього згоду на його виконання [2].

У сучасному динамічному конкурентному середовищі роботу необхідно делегувати найнижчому організаційному рівню, який має компетенцію для її успішного виконання. З часом постійно делегуючи підлеглим все більший рівень розсуду та повноважень створюється середовище, в якому вони розвиватимуть свої навички та знання. Отже, постійна прихильність до делегування завдань розширює можливості та підвищує компетентність співробітників. Повноваження слід делегувати навіть тоді, коли у керівника є час вирішити їх самостійно. Так підлеглі будуть відчувати довіру та повагу, що важливо для стабільного розвитку компанії.

Список використаних джерел

1. Стаття Baker Tilly «Як делегувати повноваження так, щоб підвищити ефективність роботи компанії» <https://bakertilly.ua/news/id49263>

2. Осовська Г.В., Осовський О.А. «Основи менеджменту» Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006.- 664 с.

3. Thomas N. Hubbard. Research: Delegating More Can Increase Your Earnings.

Бублик С.Г.

кандидат технічних наук, заступник завідувача відділу, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», boublyk@gmail.com
ORCID0000-0002-8463-9981

Сомова О.П.

аспірантка, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», somova2770@gmail.com
ORCID0000-0002-4457-2655

ОЦІНЮВАННЯ НАУКОЄМНОСТІ ГАЛУЗЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ)

Анотація. Наукоємність вітчизняного законодавства виступає як статистичним індикатором розвитку нормативно-правових засад здійсненню науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні, так й мірилом наукової спрямованості основ державної політики. Оцінювання наукоємності галузей вітчизняного законодавства дозволяє визначати реальні пріоритети у формуванні державної науково-технологічної та інноваційної політики за будь-який період державотворення.

Ключові слова: законодавство, законодавчий акт, наукоємність.

Законодавство як сукупність законів (законодавчих актів) та інших нормативно-правових актів виступає одночасно як причиною, так й наслідком державної (публічної) науково-технологічної та інноваційної політики, а у наукознавстві – є предметом наукових досліджень. Аналіз відображення науки та її сфер у межах наявного законодавства за ознакою пріоритетності та організаційної адекватності дає уявлення як про ставлення в Україні до власної науки та науково-технічного потенціалу, так і про перспективи соціально-економічного розвитку країни [1].

Якщо розглядати законодавство як безперервний інформаційний процес, продуктами якого є прийняті закони та інші нормативно-правові акти, стає можливим використання наукометричних методів дослідження актів законодавства як статистичної сукупності в цілому.

Оскільки законодавство виступає предметом наукознавчих досліджень, тоді об'єктом таких досліджень виступає наукоємність законодавства. Наукоємність законодавства визначається через індекс наукового спрямування, що обчислюється як питома вага наукоємних актів законодавства до загальної чисельності таких документів [2].

Законодавчі акти виступають вищою формою нормативно-правових актів за юридичною чинністю, а їх наукоємність може вважатися мірилом якості формування державної науково-технологічної політики в Україні.

Актуальне дослідження щодо оцінювання наукоємності галузей вітчизняного законодавства було проведене на прикладі законодавчих актів, прийнятих за час каденції Верховної Ради України VIII скликання (27 листопада 2014 – 29 серпня 2019). Відповідно до бази даних нормативно-правової інформації "Законодавство України"¹ протягом цього періоду часу було прийнято 955 законодавчих актів. За результатами проведеного лінгвостатистичного аналізу первинних текстів цих законодавчих актів [3; 4], 148 із таких документів були визначені як наукоємні (містили слова із використанням словоформи «наук»). Таким чином, індекс наукового спрямування (ІНС) законодавчих актів Верховної Ради України VIII скликання, або рівень їх наукоємності для складав 0,155.

Для структурування статистичної сукупності законодавчих актів за ознаками галузей законодавства скористаємося програмними засобами електронної бази даних нормативно-правової інформації "Законодавство України", а саме, класифікації документів за тематичними ознаками. Актуальними для розв'язання наукових завдань нашого дослідження вважаються дві класифікації законодавчих актів – юридична класифікація документів та рубрикатор законопроектів. Юридична класифікація документів передбачає присвоєння кодів юридичної класифікації прийнятим нормативно-правовим актам відповідно до структури законодавства, що складається із 28 законодавчих галузей. За властивостями

¹ База даних "Законодавство України": Електронний ресурс - <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a#Find> (станом на 15.11.2021)

карток до кожного із законодавчих актів сформуємо вихідну загальну сукупність законодавчих актів за ознаками законодавчої класифікації (Табл.)

Таблиця. Кількість законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України VIII скликання, класифікованих за галузями законодавства, документів

Код юридичної класифікації	Галузь законодавства	документи	наукові
10	Основи суспільного ладу	123	29
20	Бюджетно-фінансове законодавство	191	27
30	Цивільне законодавство	48	4
40	Природні ресурси. Охорона природи	63	15
50	Трудове законодавство	36	8
60	Законодавство з питань соціального забезпечення та соціального страхування	89	13
70	Законодавство про шлюб і сім'ю	13	4
80	Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство	22	2
90	Законодавство про охорону здоров'я	46	10
100	Законодавство з питань освіти, науки, культури	84	34
110	Нагороди і почесні звання	1	0
120	Законодавство про оборону	118	10
130	Законодавство про національну безпеку та правопорядок	87	19
140	Законодавство про зовнішні зносини та зовнішньоекономічні відносини	240	19
150	Загальні засади правового регулювання економічного розвитку	81	14
160	Законодавство про діяльність галузей промисловості	68	12
170	Законодавство про основи містобудування	14	2
180	Законодавство про забезпечення діяльності транспорту	45	2
190	Законодавство про забезпечення діяльності зв'язку	3	0
200	Законодавство з питань торгівлі та громадського харчування. Побутове обслуговування населення	12	1
210	Законодавство про використання ядерної енергії та радіаційний захист. Законодавство з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій і випробувань	14	6
220	Законодавство про сільське господарство та агропромисловий комплекс	20	8
230	Законодавство з питань кооперації	0	0
240	Законодавство про адміністративні правопорушення	38	6
250	Кримінальне законодавство	36	4
260	Виправно-трудове законодавство	13	1
270	Судочинство	54	8

280	Судоустрій. Органи правосуддя. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат	29	9
Загальна кількість		1590	262

Джерело: сформовано авторами.

Загальна кількість наведених у Табл. документів за галузевими ознаками законодавства (1590 і 262) перевищує кількість статистичної сукупності законодавчих актів (955 і 148). Це пов'язане із тим, частина цих документів є неоднорідними за кількістю правозастосування галузей законодавства (від двох та більше галузей).

Аналітичне приведення неоднорідних документів до однорідних є неординарним завданням, оскільки не має однозначного математичного розв'язку. На основі методу факторного аналізу та експертного оцінювання контекстного спрямування (контент-аналіз) була проведена апроксимація галузевої спрямованості неоднорідних законодавчих актів з використанням їх класифікації як законопроектів.

Згідно із програмними засобами електронної бази даних нормативно-правової інформації "Законодавство України" рубрикатор законопроектів передбачає класифікацію зареєстрованих законопроектів за дев'ятьма напрямками державної політики – *Багатосторонні міжнародні угоди, Безпека і оборона, Галузевий розвиток, Гуманітарна політика, Двосторонні міжнародні угоди, Державне будівництво, Економічна політика, Правова політика, Соціальна політика*. Для проведення подальших досліджень два споріднені напрями, *Багатосторонні міжнародні угоди* та *Двосторонні міжнародні угоди* були об'єднані в один, *Міжнародні угоди*. Згідно рубрикатора законопроектів усі законодавчі акти були згруповані за вісьмома напрямками державної політики.

Після проведеного факторного та експертного аналізу неоднорідних документів з виділення основного галузі правозастосування на підставі найбільш характерних властивостей напрямів державної політики був сформований статистичний масив документів, однорідних за галуззю законодавства. На підставі структурованих за галузевою ознакою законодавчих актів вже можна здійснити оцінювання наукоємності галузей вітчизняного законодавства (Рис.).

Рис. – Розподіл галузей законодавства за Індексом наукової спрямованості
Джерело: сформовано авторами.

Частка законодавчих актів за галузями законодавства фактично є питомою вагою галузей законодавства у загальні прийнятих законодавчих актів за час каденції Верховної Ради України VIII скликання (рис.). Порівняння питомої ваги та ІНС галузей законодавства уможливило оцінювання потенційного впливу наукоємності кожної із них на формування загального ІНС.

Так, найбільш наукоємною галуззю законодавства виявилися «Законодавство з питань освіти, науки, культури» (ІНС дорівнювало 0,421), яка також була провідною галуззю у формуванні загального рівня ІНС законодавчих актів – на неї припадало 16,2%. Наступними за рівнем наукоємності були галузі «Законодавство про сільське господарство та агропромисловий комплекс (0,400)» та «Судоустрій. Органи правосуддя. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат» (0,389). Загалом одинадцять галузей законодавства із 28 за наукоємністю перевищувала середній рівень, а їхній сукупний доробок у формування ІНС складав 63,5%.

Найбільш популярними виявилися законодавчі акти у галузях «Законодавство про зовнішні зносини та зовнішньоекономічні відносини» (21,2% від загальної кількості документів), «Бюджетно-фінансове законодавство» (14,0%) та «Законодавство про оборону» (8,9%), що було зумовлене особливостями історичного періоду розвитку держави після гарячої фази війни на Донбасі та переходом до її гібридних інформаційно-військових форм, а також необхідністю кардинального реформування системи державного управління в умовах більш відкритого для міжнародної спільноти суспільства. Одночасно рівні наукоємності цих галузей законодавства виявилися нижчими за середній: 0,059, 0,134 та 0,071, відповідно.

Висновки

1. Були розроблені наукові підходи до створення методики оцінювання законодавчих актів за галузями вітчизняного законодавства.

2. Результатами проведеного дослідження щодо оцінювання законодавчих актів за галузями законодавства стали показники ІНС галузевого спрямування законодавства документів, прийнятих Верховною Радою України VIII скликання.

3. Порівняння галузевих угруповань законодавчих актів за показниками наукоємності та часткою у структурі законодавства уможливило оцінювання рівня наукоємності для кожної із галузей законодавства. На підставі показників наукоємності галузей законодавства можна визначати пріоритети формування державної політики й не лише у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності.

4. Для формування актуальної державної науково-технологічної та інноваційної політики доцільним проведення моніторингу поточного стану наукоємності галузей законодавства та внесення необхідних змін як в процес законотворення, так й першочерговості (пріоритетності) у прийнятті наукоємних законодавчих актів у всьому галузевому різноманітті.

Список використаних джерел

1. Мех О.А., Бублик С.Г. Синхронізація системи нормативно-правового забезпечення науково-технологічної сфери України: проблеми і перспективи. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 7. С. 64—75. DOI : 10.15407/visn2019.07.064.

2. Бублик С.Г. Наукометричне дослідження законодавства. Наука та наукознавство, 2017. № 4. С.65-83. DOI :10.15407/sofs2017.04.065.

3. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия: Изучение развития науки как информационного процесса.- М.: Наука, 1969.- 192 с.

4. CechR., GarabikR., AltmannG. Testingthethematicconcentrationoftext. Journal of Quantitative Linguistics. 2015. No 22(3). P. 215—232.

Boublyk S.G., Somova O.P.

AN ASSESSMENT OF SCIENTIFICITY OF BRANCHES OF DOMESTIC LAW (ON THE EXAMPLE OF LEGISLATIVE ACTS)

Abstract. The knowledge intensity of national legislation serves as a statistical indicator of the development of regulatory framework for the implementation of scientific, technological and innovative activities in Ukraine, and a measure of the science-centric orientation of the foundations of public policy. An assessment of the knowledge intensity of the branches of national legislation allows determining the real priorities in the formation of the state scientific-technological and innovative policy for any period of state formation.

Key words: legislation, legislative act, knowledge intensity.

Булкін І.О.

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Bulkin@i.ua
ORCID 0000-0002-4674-2355

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОН З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАН УКРАЇНИ

Анотація. На базі опрацювання інформаційного масиву Реєстраційних карток науково-технічних робіт за 2017–2019 роки виявлено зони кооперації закладів вищої освіти, які підпорядковані МОН, з НАН в предметно-тематичному аспекті. Визначено основні організаційні типи такої взаємодії та інтенсивність її фінансування.

Ключові слова: науково-технічна діяльність, Міністерство освіти і науки, Національна академія наук, статистика, проблеми обліку, Рубрикатор науково-технічної інформації, наукові установи, обсяг фінансування, міжвідомча кооперація, типи взаємодії.

Питання щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні стикається з потребою в організації моніторингу виконання відповідних робіт з огляду на те, що їх статус має підтверджуватися підвищеною інтенсивністю фінансової підтримки. Однак через відмову від використання Класифікації видів науково-технічної діяльності починаючи зі спостережень 2012 року та Класифікації за галузями наук – з 2016 року, а також обмежене практичне застосування Класифікації видів науково-дослідних робіт як їх заміника, облікові фільтри в діючій системі державної статистичної звітності вже не дозволяють відобразити різноманіття фронту робіт. Починаючи з 2021 року у вітчизняній звітності залишились всього три аспекти розгляду науково-технічної діяльності – регіональний, за видами економічної діяльності (КВЕД) та за секторами економічної діяльності (для порівняння у